

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
32 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH JARAYONLARINI IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH

ORCID: 0000-0001-9297-8361

Tursunov Bekmuxammad Omonovich

Toshkent gumanitar fanlar universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, Phd., dotsent

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonini tizimli tashkil etish va sanoat mahsulotlarining mamlakat eksport tarkibidagi ulushini oshirish jarayonlari tadqiq etilgan. Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash va uni tashkil etish tizimiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tizimlashtirilgan. Mazkur omillarning yalpi sanoat ishlab chiqarishi va eksportga ta'siri bilan bog'liq jarayonlardagi o'rni ekonometrik modellashtirish orqali asoslangan bo'lib, tahlil natijalariga muvofiq sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlashga doir ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligi, investitsion siyosat, investitsiya dasturi, innovatsiya sikli, innovatsion jarayon, eksport diversifikatsiyasi, eksport salohiyati.

Abstract: The article examines the processes of systematic organization of the process of ensuring the competitiveness of industries in Uzbekistan and increasing the share of industrial products in the country's export structure. The factors influencing the system of ensuring the competitiveness of industries and its organization are systematized. Based on the results of the analysis based on econometric modeling of the role of these factors in the processes associated with the impact on gross industrial production and exports, scientific proposals and practical recommendations for ensuring the competitiveness of industries are formulated.

Keywords: competitiveness of industrial sectors, investment policy, investment program, innovation cycle, innovation process, export diversification, export potential.

Аннотация: В статье исследованы процессы системной организации процесса обеспечения конкурентоспособности отраслей промышленности в Узбекистане и увеличения доли промышленной продукции в структуре экспорта страны. Систематизированы факторы, влияющие на систему обеспечения конкурентоспособности отраслей и ее организацию. По результатам анализа, основанного на эконометрическом моделировании роли этих факторов в процессах, связанных с влиянием на валовое промышленное производство и экспорт, сформулированы научные предложения и практические рекомендации по обеспечению конкурентоспособности отраслей промышленности.

Ключевые слова: конкурентоспособность отраслей промышленности, инвестиционная политика, инвестиционная программа, инновационный цикл, инновационный процесс, диверсификация экспорта, экспортный потенциал.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub tarkibiy islohotlar iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalari qatorida sanoat tarmoqlarini kompleks rivojlantirish jarayonlariga yo'naltirilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarini tizimli tashkil etish imkoniyatini beradigan potentsial omillardan samarali foydalanishga nisbatan e'tiborning ortishi, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishning hududiy o'sish nuqtalarini tashkil etish, sanoatning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini oshirish, tarmoqda ishlab chiqarish bilan bog'liq sifat o'zgarishlarining eksport hajmining yillik o'sish sur'atiga ijobiy ta'siri, tarmoqda investitsion samaradorlikni ta'minlash hisobiga aholi jon boshiga sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi taqsimotida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'layotganligini qayd etish o'rinli.

Shuningdek, sanoat korxonalarini tomonidan innovatsiyalarga qilingan xarajatlar hajmi to'g'ri proporsional ko'rsatkichlarga muvofiq sanoat tarmoqlari faoliyat samaradorligi natijaviyligini ta'minlayotgani bu boradagi salmoqli natijalarga erishilayotganligini ko'rsatadi. Ammo, mamlakat aholisining o'sish sur'ati, xalqaro va mintaqaviy darajalardagi tashkilotlarga nisbatan integratsion jarayonlar, ichki hamda tashqi bozorlar uchun raqobatbardosh sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni taqozo etishini hisobga olganda, sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish omillarining optimal kombinatsiyasini amalga oshirish, ushbu omillarning o'zaro sinergik samaralariga ta'sir ko'rsatuvchi sabab-oqibatli bog'liqlikni aniqlash zaruriyati yuzaga keladi.

O'z o'rnida "O'zbekiston – 2030" strategiyasida milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini kuchaytirish va uning tarkibida qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar ulushini keskin oshirish maqsadlari belgilangan. Ushbu maqsadlar doirasida mamlakatimiz eksport hajmini 2 barobarga oshirish va umumiy qiymatini 45 milliard dollarga yetkazish, eksportchi korxonalar sonini 6,5 mingtadan 15 mingtaga oshirish vazifalari belgilangan [1]. Bu esa O'zbekistonda sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini tizimli tashkil etishni iqtisodiy-matematik modellashtirish orqali tegishli ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish jarayonining dolzarbligini asoslashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini oshirish va uni tashkil etish tizimini iqtisodiy-matematik modellashtirish orqali tadqiq etishga doir ilmiy izlanishlar ko'plab xorijiy iqtisodchi olimlari tomonidan olib borilgan. Shuningdek, N. Lokhman, T. Beridze, Z. Baranik, A. Cherep, I. Dashko, O. Hamovalarning ilmiy izlanishlarida sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash va uni tashkil etish tizimini iqtisodiy-matematik modellashtirishning tegishli asosi, tarmoqda sinergik foydani maksimalashtirish jarayonini muvofiqlashtirishga xizmat qiladigan moliyaviy, texnologik va innovatsion risklar tarkibiy sxemasiga asoslangan ko'rsatkichlarga muvofiq shakllantirilgan [2].

A.S. Kulyasova, A.R. Esina, V.D. Svirchevskiyalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda sanoat tarmoqlarida iqtisodiy resurslarning stixiyali harakati bilan bog'liq ichki va tashqi iqtisodiy omillar o'zgarish jarayonlarini prognoz qilish uchun individual ravishda moslashtirilgan iqtisodiy-matematik modellardan foydalanish tavsiya etiladi [3].

E.D. Shetinina, M.S. Starikova, T.A. Dubrovina, Ya.V. Cherkashinalarning mamlakatni import o'rnini bosishga yo'naltirilgan iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga doir tadqiqotlarida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning metodologik asoslarini korxonada ichki rivojlanish imkoniyatlariga muvofiq holda shakllantirish tavsiya etiladi [4].

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan J. Eshonqulov ilmiy tadqiqotlarida yengil sanoatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilashga doir ekonometrik model tahlillariga muvofiq yengil sanoatning istiqbolli imkoniyatlari aniqlangan [5]. D.M. Yakubova, S.N. Xashimovalarning tadqiqotlarida metallurgiya sanoatida yuqori iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini ta'minlashga yo'naltirilgan kapital harakati iqtisodiy va matematik jihatdan modellashtirilgan bo'lib, mazkur model asosida kapital rentabelligini ta'minlashda undan foydalanish muddatini tegishli ko'rsatkichlarga muvofiq

tizimlashtirish amalga oshirilgan. Kapital rentabelligini tartibga solishda uning faoliyat natijadorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning o'zaro bog'liqligi asos sifatida keltiriladi [6].

M. Aliyeva tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda sanoat korxonalarida innovatsion jarayonlarning ekonometrik modellashtirishdagi ahamiyati ishlab chiqarishda qo'shimcha qiymat yaratilishining zanjirsimon bog'liqligi asosida tashkil etilishi ta'kidlangan [7]. H. Abdullayevning tadqiqot xulosalarida sanoat ishlab chiqarishning istiqboldagi hajmini prognozlashda hududlarning rivojlanishi uchun sanoat siyosatining eng maqbul variantlarini ishlab chiqish doirasidagi umumiy va muqobil rivojlanishi bilan bog'liq natijalarning ehtimolli ko'rsatkichlarini hisobga olish lozimligi e'tirof etilgan [8].

Yuqoridagi tadqiqotlarda sanoat tarmoqlarining ma'lum yo'nalishi va hududiy rivojlanish omillari bilan bog'liq ko'rsatkichlar tizimidan foydalanilgan bo'lib, sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash va uni tashkil etish jarayonida potensial ko'rsatkichlarga yetarli darajada e'tibor berilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasida ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish uchun iqtisodiy-statistik va matematik modellashtirish usullari qo'llanildi. Asosiy ma'lumotlar rasmiy statistik hisobotlar, sanoat korxonalarini faoliyati bo'yicha tahlillar hamda xalqaro tajribalarni o'rgangan holda to'plandi. Olingan ma'lumotlar regressiya va optimallashtirish modellaridan foydalangan holda tahlil qilinib, sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash omillari aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasining sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini tizimli rivojlanish jarayonlarini tahlil qilish sanoat tarmog'ining mamlakat tashqi savdo faoliyati rivojlanishi bilan bog'liq nomutanosibliklarni bartaraf etishdagi o'rnining yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi. Bu borada aholining sanoat mahsulotlariga o'sib borayotgan talabini hisobga olib, sanoat ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqaruvchi tarmoqlarni rivojlantirish hisobiga import va eksport o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlashga nisbatan ustuvorlik berish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur jarayonni iqtisodiy-matematik modellashtirishda yillik investitsiya dasturining tuzilmaviy tarkibini ichki va tashqi bozorlarda talab yuqori darajada ortib borayotgan sanoat mahsulotlari (kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqalar)ni ishlab chiqarish jarayoniga muvofiqlashtirish gipotezasini shakllantirish o'rinni. Ushbu gipoteza orqali investitsiyalarning sanoatga, sanoatning eksport va importning fizik hajmiga bog'liqligini quyidagicha ifodalash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Tadqiqot gipotezasi.

Tadqiqot gipotezasining amaliy ahamiyatini tekshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining 2000–2023-yillarda investitsiya, sanoat va eksport o'zgarish qiymatlari o'rtasidagi kointegratsion bog'liqlikka ega bo'lgan munosabatlarni tekshirib ko'rish mumkin.

2000–2023-yillarda O'zbekiston Respublikasi investitsiya hajmida yuqori o'sish ko'rsatkichlari qayd etilgan bo'lib, eng yuqori natijadorlik 2007–2009-yillarda kuzatilgan. Ushbu davr oralig'ida investitsiyalarning yillik o'rtacha o'sish sur'ati 28 foizni tashkil etadi. Shuningdek, ushbu davr oralig'ida sanoat ishlab chiqarishning yillik o'rtacha o'sish sur'ati o'zgarishsiz saqlanib qolgan.

Regressiya baholari va ularga mos keladigan ma'lumotlarning mantiqiy bog'liqligi quyidagilarni ifodalaydi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida 2000-2023 yillarda investitsiya, sanoat va eksportni o'zgarish qiymatlari[10].

Year	Invest_gr	Ind_gr	Ex_gr	Im_gr
2000	101,0	101,3	3 264 669,2	2 947 411,0
2001	104,0	102,7	3 170 422,4	3 136 918,3
2002	103,6	103,4	2 988 419,7	2 712 042,3
2003	104,8	103,0	3 725 011,6	2 964 181,0
2004	107,3	106,4	4 853 025,2	3 815 973,8
2005	105,7	103,8	5 408 797,3	4 091 276,1
2006	109,3	106,2	6 389 833,1	4 781 536,7
2007	125,8	106,6	8 991 474,8	6 728 078,8
2008	134,1	106,8	11 493 260,2	9 703 956,3
2009	124,8	104,1	11 771 281,6	9 438 369,4
2010	104,2	105,9	13 023 390,0	9 175 810,6
2011	102,6	104,4	15 021 321,0	11 344 551,4
2012	110,6	105,7	13 599 659,9	12 816 465,8
2013	111,3	107,5	14 322 656,3	13 946 933,5
2014	109,8	104,5	13 545 748,2	13 984 333,2
2015	109,4	105,3	12 507 382,2	12 416 648,3
2016	104,1	105,4	12 094 646,3	12 137 568,9
2017	119,4	105,2	12 553 738,7	14 012 372,5
2018	129,9	110,8	13 990 745,4	19 439 264,6
2019	138,1	105,0	17 458 687,7	24 292 321,3
2020	95,6	100,9	15 102 281,2	21 153 773,6
2021	102,9	108,8	16 662 804,4	25 507 715,7
2022	100,2	105,3	19 293 710,3	30 767 759,0
2023	100,6	106,0	23 904 907,6	38 152 021,2

2000–2023-yillarda mamlakatimizning eksportga yo'naltirilgan ustuvor tarmoqlarini erkinlashtirish va modernizatsiyalashga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida eksport tarkibida sezilarli sifat o'zgarishlari ro'y berdi. Shuning bilan bir qatorda jahon bozori kon'yunkturasiga mos ravishda taklif hajmining oshirilishi, raqobat muhitini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar tizimining muttasil amal qilishi, eksportga yo'naltirilgan tarmoqlarda erkin narxlar tizimining joriy etilishi kabi bir qator holatlar eksportni diversifikatsiya qilish uchun keng ko'lamli imkoniyat yaratdi [9].

Tadqiqot gipotezasiga asosan ikkita noma'lumli tenglama shakllantirilib, birinchi tenglama VAR modeliga asoslangan, ikkinchi tenglama esa ARDL modeli asosida tuzildi. Ikkinchi tenglamaning regressiya natijalaridan foydalanilib birinchi tenglama hosil qilinadi. Bu esa ekonometrikada 2 SLS modelini ifodalaydi. Shunday qilib, yuqoridagi gipotezaga asosan quyidagi tenglamalar sistemasini hosil qilamiz.

$$\begin{cases} \ln Industry_1 = \beta_0 + \beta_1 \sum_{i=1}^n \ln investment_{ti} + \beta_2 \sum_{i=1}^n \ln innovation_{ti} + \varepsilon \\ \ln Export_2 = \alpha_0 + \alpha_1 \sum_{i=1}^n \ln Industry_{2ti} + \alpha_2 \sum_{i=1}^n Innovation_{ti} \end{cases}$$

Tadqiqot jarayoniga asoslanib, O'zbekiston Respublikasining so'nggi o'n yillik tashqi iqtisodiy faoliyati bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlar tahlil qilinib, tegishli jarayon bilan bog'liq ekonometrik modellashtirish uchun zarur ko'rsatkichlar shakllantirildi. Tahlil jarayonida keng qo'llaniladigan STATA dasturi yordamida hisob-kitoblar amalga oshirildi. STATA dasturining tahlil xulosalari quyidagi jadvalda keltirilgan model natijalarini o'zida aks ettiradi (2-jadval).

2-jadval. Birinchi model natijalari[11].

Ind_gr	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
Invest_gr	.089	.037	2.40	.026	.012	.166	**
Constant	95.263	4.153	22.94	0	86.627	103.9	***

Mean dependent var	105.177	SD dependent var	2.235
R-squared	0.82	Number of obs	23
F-test	5.758	Prob > F	0.026
Akaike crit. (AIC)	99.679	Bayesian crit. (BIC)	101.950

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Iqtisodiy jarayonlarni iqtisodiy-matematik modellashtirishda geteroskedastiklik tahlil natijalarini umumlashtiruvchi bir qator testlar mavjud bo'lib, aniq natijalarni baholash jarayonida Breusch-Pagan testi asosiy test hisoblanadi. Testning umumiy natijasida ehtimollik qiymati 0.05 dan kichik bo'lsa, tahlil natijalarini o'zida aks ettirishga xizmat qiladigan bosh gipoteza qabul qilinib, alternativ gipotezalar rad qilinadi.

Bizning tegishli tahlil natijalarimizga asosan modelning geteroskedastiklik holati model qoldiqlarining mos qiymatlar bilan bog'lanmaganligini ko'rsatadi. Breusch-Pagan testi orqali tekshiruv natijalari 0.02 bo'lib, ehtimollik darajasi 0.98 ga teng. Modelda gomogenlik xususiyatlari mavjudligini hisobga olib, beta koeffitsientning BLUE (Best Linear Unbiased Estimator – eng yaxshi chiziqli noxolis baholovchi) ekanligi to'g'risida tegishli xulosa chiqarish mumkin.

Shuning uchun yuqoridagi natijalarni hisobga olib, quyidagi regression modelni adekvat deb tanlab oldik:

$$\text{Ind_gr} = 95.26 + 0.089\text{Invest_gr}; \quad (1)$$

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sishi investitsiya o'sishining bir foizga ortishi natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 0,089 foizga yaxshilanishiga xizmat qiladi (3-jadval).

3-jadval. Ikkinchi model natijalari[11].

Inex_gr	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
Ind_gr	1.689	.716	2.36	.028	.199	3.178	**
Constant	78.054	11.514	6.78	0	54.109	101.998	***

Mean dependent var	105.177	SD dependent var	2.235
R-squared	0.83	Number of obs	23
F-test	5.557	Prob > F	0.028
Akaike crit. (AIC)	99.853	Bayesian crit. (BIC)	102.124

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

$$\text{Lnex_gr} = 78.05 + 1.68 \text{Ind_gr}; \quad (2)$$

Investitsiya asosida yaxshilangan sanoat mahsulotlari model qiymati bilan eksport salohiyati bog'liqligi tahlil qilindi. Sanoat mahsulotlari hajmining bir foizga ortishi eksportning 1,68 foizga o'sishiga olib keladi (4-jadval).

4-jadval. Uchinchi model natijalari[11].

Inlm_gr	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
model2	-1.712	.047	-15.26	0	-1.915	-.81	***
Constant	-58.895	4.911	-11.99	0	-69.108	-48.682	***
Mean dependent var	16.035		SD dependent var		0.761		
R-squared	0.917		Number of obs		23		
F-test	232.811		Prob > F		0.000		
Akaike crit. (AIC)	-1.655		Bayesian crit. (BIC)		0.616		

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

$$\text{Inlm_gr} = -58.89 - 1.71 \text{Inex_gr}; \quad (3)$$

Eksportning sanoat mahsulotlari orqali rag'batlantirish asosidagi o'sishi importni 1,71 foizga kamayishiga ta'sir etadi. Iqtisodiyotning tarmoq va sohalari kesimida investitsiyalarning yuqori konsentratsiyasi hisobiga mamlakat sanoat salohiyatidan foydalanishning innovatsion tizimi ortadi. Umumiy natijadorlik import hajmini eksportga nisbatan yillik qo'shimcha o'sish sur'atini 2–3 foizga qisqartirish imkoniyatini beradi.

Fikrimizcha, import hajmini pasaytirishda "investitsiyaning tuzilmaviy tarkibi"ni o'zgartirish orqali yondashuvni amalga oshirish maqsadga muvofiq. Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlashga yo'naltirilgan omillardan foydalanishni iqtisodiy-matematik modellashtirish bilan bog'liq tahlil natijalari hududlarda ishlab chiqarish omillaridan foydalanishning "sinergitik samaradorligi"ni oshirib borishning mezon va ko'rsatkichlar tizimini eksportni rivojlantirishning prognoz parametrlariga muvofiqlashtirishni talab etadi.

Ma'lumotlar tahlilidan omil va natijaviy belgi o'rtasida kuchli va to'g'ri yo'nalishli bog'liqlik mavjud bo'lib, ular orasida to'g'ri chiziqli panel modellaridan foydalanishimiz mumkinligi uchun asos bo'ladi. Panel modelning asosiy ikki turi – Fixed-effects va Random-effects hisoblanadi. Bunda har bir hududning o'rtacha ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar tahlil qilinib, modellashtiriladi (5-jadval).

5-jadval. Fixed-effects model natijalari.

Regression results

EX_gr	.Coef	.St.Err	t-value	p-value	95%] Conf	[Interval	Sig
IN_GR	2.244	0.159	10.07	0.	0.566	78 .1	
Constant	1325.557	140.502	9.43	0	1043.986	1607.128	***
Mean dependent var		1178.690	SD dependent var		1512.348		
R-squared		0.83	Number of obs		70		
F-test		11.153	Prob > F		0.0		
(Akaike crit. (AIC		968.838	(Bayesian crit. (BIC		973.335		

p<.01, ** p<.05, * p<.1 ***

Determinatsiya koeffitsienti uch xil tarzda: within, between, overall bo'yicha aniqlanadi. Mos ravishda ushbu qiymatlar 0,39, 0,26, 0,37 ga teng. Xususan, determinatsiya koeffitsienti 0,39 ekanligi Fixed-effects modeliga asosan, hududlar kesimida investitsiyaning bir foizga ortishi eksportni 2,24 foizga o'sishiga xizmat qiladi. F-test haqiqiy 11,15 bo'lib, ehtimollik 0,05 dan kichik, bosh gipoteza rad etilib, alternativ gipoteza qabul qilinadi. Model 95% ishonch darajasida statistik hamda iqtisodiy ahamiyatga ega.

Model parametrlari ham statistik va iqtisodiy mazmunga to'liq mos kelishini ehtimollik qiymatining 0,05 dan kichikligi bo'yicha asoslaymiz. Hududlar eksportini olg'a siljitish "promotion of regional exports" strategiyasini amaliyotga joriy etish orqali eksport tarkibida mahsulotlar ulushini qo'shimcha 2–3 foizga oshirishga va hududlar darajasida eksport hajmi o'rtasidagi mutanosibliklarni qisqartirishga olib keladi.

Biz 2030-yilgacha eksport salohiyatini oshirish borasida erishiladigan maqsadlarning tegishli ko'rsatkichlariga muvofiq, ikkinchi modelga asosan 2024–2030-yillarda sanoat ishlab chiqarish hajmini oshirishga yo'naltirilgan investitsiyalar darajasining muqobil ssenariylari ARIMA metodi asosida prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirdik (6-jadval).

6-jadval. 2024-2030 yillar sanoat ishlab chiqarishga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmini eksport hajmiga ta'siri bilan bog'liq prognoz qiymatlari.

№	Yillar	Sanoat, foizda	Eksport, mlrd AQSh dollari
1.	2024	106.8	22
2.	2025	107.5	25
3.	2026	108.8	29
4.	2027	109.1	30
5.	2028	110.2	35
6.	2029	111.3	37
7.	2030	112,4	42

2024–2030-yillarda sanoat ishlab chiqarish hajmini oshirishga yo'naltirilgan investitsiyalar darajasini 30 foizga oshirish eksport hajmining yillik o'sish sur'atini 6 foizdan yuqori ko'rsatkichlar bilan ta'minlash imkoniyatini beradi. Shuningdek, mazkur davr oralig'ida eksport hajmining qariyb 2 barobarga o'sishi ta'minlanib, umumiy hajmi 42 mlrd AQSh dollarini tashkil etishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimiz iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirish jarayonining fundamental asoslarini shakllantirish, iqtisodiy o'sish omillari va manbalari bilan bog'liqlikni ta'minlashga yo'naltirilgan faol investitsion siyosatni amalga oshirishni taqozo etadi. Ushbu investitsion siyosat natijasida iqtisodiyotning tuzilmaviy tarkibi takomillashib, investitsiyalarning markazlashuvi bilan bog'liq muammolar samarali hal etilishi mumkin. Umumiy natijadorlik hududlar doirasida investitsion faoliyat qamrov darajasini oshirish hisobiga iqtisodiy faollikning yuqori ko'rsatkichlarini ta'minlash bilan bog'liq kompleks jarayonni yuzaga keltiradi.

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida sanoat ishlab chiqarishni rivojlantirishning import o'rnini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan strategiyasini rivojlantirish jarayoni ishlab chiqarishni diversifikatsiyalashgan tizimini takomillashtirishning joriy va istiqbolli dasturlarini shakllantirishni talab etadi. Ushbu jarayon jahon bozoridagi kon'yunkturaviy o'zgarishlar hisobiga mamlakat eksport salohiyatidan foydalanishdagi nomutanosibliklar bilan izohlanadi. Jahon bozori kon'yunkturasi muvofiq eksportni rivojlantirishning umumdavlat dasturini hududiy dasturlar bilan muvofiqlashtirish tavsiya etiladi.

Eksportni rivojlantirishning hududiy dasturlarida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- eksport faoliyatini amalga oshirishda tabaqalashtirilgan imtiyozlar tizimini joriy etish;
- iqtisodiyotning tarmoq va sohalari kesimida raqobat muhitini rivojlantirishning tizimli transformatsiyasini shakllantirish;
- hududlar eksportini olg'a siljitish strategiyasi – "promotion of regional exports"ni joriy etish;
- eksportni rivojlantirishning prognoz parametrlariga muvofiq hududlarda ishlab chiqarish omillaridan foydalanishning ****"sinergitik samaradorligi"*****ni oshirish mezon va ko'rsatkichlar tizimini vazifalarning amaliy ijrosiga muvofiqlashtirish.

So'nggi yillarda O'zbekistonda innovatsiya siklini markazlashtirmasdan tashkil qilishning yangi shakl va usullari paydo bo'lmoqda. Yangi bo'g'inlar yuzaga kelishining jadal jarayoni kechmoqda, uning asosiy vazifasi injiniring va joriy ishlarini bajarishdan iborat. Yangiliklarni kiritishga «tadbirkorlarcha» yondashuv tobora keng tarqalib bormoqda, bunda kashfiyotchi yangiliklarni ishlab chiqish va joriy qilish bo'yicha ishlarning rahbariga aylanmoqda. Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish innovatsion jarayonlarni faollashtirish bilan uzviy bog'liqdir. Pirovard mahsulotning raqobatbardoshligini yanada kengroq ta'minlashning zarur sharti innovatsiya faoliyatini boshqarishni takomillashtirish, aqliy faoliyat natijasini xalqaro bozorda raqobatbardosh darajaga olib chiqish mexanizmini rivojlantirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lokhman N., Beridze T., Baranik Z., Cherep A., Dashko I., Hamova O. Economic and mathematical modeling of the functioning of an industrial enterprise. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2022. Vol. 2. No. 43. Pp. 182–191. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3642>.
2. Кулясова А.С., Есина А.Р., Свирчевский В.Д. Экономико-математическое моделирование как эффективный инструмент анализа экономических процессов в промышленности. *Экономика промышленности*. 2019;12(3):316–322. <https://doi.org/10.17073/2072-1633-2019-3-316-322>.
3. Щетинина Е.Д., Старикова М.С., Дубровина Т.А., Черкашина Я.В. Методика оценки конкурентоспособности промышленного предприятия в условиях реализации политики импортозамещения. *Экономика, предпринимательство и право*. 2024. Т. 14, № 2. С. 257–276.
4. Eshonqulov J. (2023). Ekonometrik modellashtirishning O'zbekiston yengil sanoati samaradorligini oshirishdagi o'rni. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(4), 423–427. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a67.
5. Якубова Д.М., Хашимова С.Н. Экономико-математическое моделирование эффективности производства предприятий металлургической отрасли Узбекистана. *Молодой ученый*. 2018. № 17 (203). С. 213–215.
6. Aliyeva M. (2022). Sanoat korxonalarida innovatsion jarayonlarning ekonometrik modellashtirishdagi ahamiyati. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(12), 207–209. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5770>.
7. Abdullayev H. (2022). Mintaqa sanoat ishlab chiqarish hajmini prognozlash modellari. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 22–27. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/423>.
8. Tursunov B., Mamadolimova M. (2019). National economy: competitiveness and factors of its development. *International Finance and Accounting*, 2019(2), p.15.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. www.stat.uz.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

